

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440001>

Sección: Ensayo Académico

Netflix: El empresario Schumpeteriano frente a los desafíos de la concentración en la industria del SVOD

Netflix: The Schumpeterian Entrepreneur in the Face of Industry Concentration Challenges in the SVOD Market

Luis Octavio Ayala Pérez /
<https://orcid.org/0009-0002-9904-2851>

loayalap@tec.mx / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico.

Seyka Verónica Sandoval Cabrera /
<https://orcid.org/0000-0003-1552-9823>

seykasandoval@comunidad.unam.mx / Universidad Nacional Autónoma de México

Recibido:30/11/2023

Aprobado:15/12/2023

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño económico de Netflix y sus retos actuales en la industria SVOD. Se expone a Netflix como el empresario “schumpeteriano” y se cuestiona si su liderazgo es sostenible en un contexto de consolidación y “oligopolización” de la industria. La metodología del estudio incluyó una caracterización histórica de la evolución de Netflix y un análisis financiero basado en los estados contables de la empresa y sus competidores utilizando el sistema EDGAR. Los resultados muestran que Netflix se ajusta a la conceptualización de “entrepreneur” y en 2013 ingresó a su etapa de consolidación y madurez, experimentando bajos márgenes de utilidad y una posterior desaceleración en las ventas que amenazan su posición.

Palabras claves: Competencia; Entrepreneur; Netflix; Oligopolio; SVOD.

Abstract: The aim of this article is to analyze the economic performance of Netflix and its current challenges in the SVOD industry. Netflix is presented as the “Schumpeterian” entrepreneur, and the notion of its leadership being sustainable in a context of consolidation and “oligopolization” of the industry is questioned. The study methodology included a historical characterization of Netflix’s evolution and a financial analysis based on the company’s and its competitors’ financial statements using the EDGAR system. The results show that Netflix fits the conceptualization of an entrepreneur and in 2013 it entered its consolidation and maturity phase, experiencing low profit margins and a subsequent slowdown in sales that threaten its position.

Keyword: Competition; Entrepreneur; Netflix; Oligopoly; SVOD.

INTRODUCCIÓN

Netflix revolucionó la industria del servicio de entretenimiento en video al introducir un conjunto de nuevas combinaciones a fines del siglo XX. En lugar de ir a un videoclub físico, los clientes podían rentar películas a través de la página web de Netflix y recibirlas por correo postal, gracias a la emergente tecnología del Digital Versatile Disc (DVD), que años más tarde sería remplazada por los formatos de distribución digital. Estas innovaciones se destacaron frente a los antiguos modelos de negocio del cine y los videoclubs, y marcó el comienzo de una nueva etapa en la industria del entretenimiento.

En un segundo momento, Netflix sustituyó la renta de películas por la venta de suscripciones, en una lógica de economías de escala que supuso mayor flexibilidad y menores costos. Los suscriptores podían rentar películas ilimitadas por una cuota fija mensual. Esto implicó desafíos en inventario y llevó al desarrollo de un motor de búsqueda, un sistema de ratings y recomendaciones de películas, y un software de inventario y envíos más eficiente. En 2003, Netflix alcanzó la rentabilidad con utilidades netas. A partir de entonces se realizó como empresario schumpeteriano, liderando el cambio en la industria, y materializando el excedente de las nuevas combinaciones asociadas.

En 2007, Netflix lanzó su plataforma de Subscription Video-on-Demand (SVOD), ofreciendo “streaming” de video digital directamente a los usuarios. Esta innovación marcó el camino hacia el futuro de la industria del entretenimiento de video. Aunque Netflix enfrentó dificultades iniciales y tuvo pérdidas durante varios años, logró convertirse en un empresario exitoso según la teoría de Joseph Schumpeter. La empresa utilizó el financiamiento (El financiamiento como condición necesaria del desarrollo de la innovación, provino de Marc Randolph, la familia de Randolph y Steve Kahn (Keating, 2012), así como de diversas fuentes de capital de riesgo, en el contexto del auge alrededor de las empresas de internet, previo al estallido la burbuja puntocom. En 1998, recibió seis millones de dólares de

Institutional Venture Partners (IVP). En 1999, obtuvo 30 millones de dólares de Groupe Arnault y más de 100 millones de dólares de otros inversores (Keating, 2012; Crunchbase, 2021). En 2002, realizó una oferta pública inicial y recaudó 86 millones de dólares), como una herramienta clave para realizar nuevas combinaciones. Después de seis años, Netflix comenzó a generar utilidades netas y se estableció como líder en la industria. La nueva combinación permitió menores costos de adquisición, distribución de contenido e infraestructura, superando en términos de costos y precios relativos a los modelos de negocios previos en la industria del entretenimiento.

En los últimos años, Netflix ha enfrentado desafíos debido a la competencia cada vez más intensa en el mercado de la transmisión de video bajo demanda (SVOD). Gigantes tecnológicos como Amazon y empresas maduras como Disney han ingresado al mercado, lo que ha llevado a una disminución gradual en la cuota de mercado de Netflix. Esta situación plantea un cambio en los liderazgos de la industria del SVOD y presenta nuevos desafíos para la empresa.

El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño económico de Netflix y sus retos actuales en la industria de SVOD. De acuerdo con los planteamientos de Schumpeter y la investigación realizada, se expone a Netflix como el empresario schumpeteriano, al ser quien ha introducido con éxito la nueva combinación, y se cuestiona si su liderazgo es sostenible frente a la consolidación y oligopolización de la industria. La hipótesis plantea que Netflix ha perdido la posición de empresario schumpeteriano y la reproducción de su liderazgo se encuentra amenazada en una industria organizada oligopólicamente, con Amazon y Disney en posiciones punteras, y con tendencias aun persistentes hacia la concentración.

La metodología del estudio incluyó una caracterización histórica de la evolución de Netflix y un análisis financiero basado en los estados contables de la empresa y sus competidores cercanos. Se realizó un análisis de variables y razones financieras que compararon empresas de diferentes tamaños

participando en la industria de SVOD. El objetivo fue examinar las relaciones entre distintos elementos de la información financiera de los competidores. La desagregación de los activos de contenido y el estado de resultados de cada segmento de negocio de Netflix sirvieron para evaluar su desempeño a lo largo del tiempo. El número de suscriptores y la cuota de tráfico de internet se utilizaron para comparar a los competidores del mercado de SVOD en términos no financieros propios de la distribución digital de video. Los datos de este trabajo tienen como base principal el sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Los documentos revisados de las empresas objeto de análisis fueron el Estados de Resultados, el Flujo de Efectivo, y el Balance General. En el caso específico de Netflix, también se consultaron sus reportes: la desagregación de sus activos de contenido y el estado de resultados de cada segmento de negocio. En relación específica al número de suscriptores y el tráfico de descarga, las fuentes varían y pueden ser consultadas en el anexo de este trabajo.

Los resultados muestran que Netflix se ajusta a la caracterización de empresario de Schumpeter. En concordancia con la teoría, la empresa ingresó a su etapa de consolidación y madurez en 2013, experimentando bajos márgenes de utilidad y una posterior desaceleración en las ventas que amenazan su posición en el mercado frente a la estrategia de dar alcance de su seguidor principal, Amazon, y el rejuvenecimiento de Disney.

Este trabajo tiene cuatro apartados. El primero, la introducción, que da cuenta del panorama general del tema, el segundo, «Netflix: Antecedentes» que explica la evolución de la empresa desde su gestación hasta nuestros días, caracterizándola como el empresario schumpeteriano considerando dos etapas, la irrupción y, crecimiento y consolidación. Posteriormente se presentan y analizan los resultados de la dinámica de competencia de la industria SVOD, su estructura actual, y sus principales jugadores en

relación con el liderazgo de Netflix. Finalmente se exponen las conclusiones.

DESARROLLO

Netflix: Irrupción

En 2007 existían plataformas digitales, (MovieLink fue el resultado de un *joint-venture* entre Warner Bros., Universal, Paramount, Sony Pictures, Twentieth Century Fox y MGM. Fue lanzada en el 2002 y vendida a Blockbuster en el 2007. MovieBeam fue lanzada por Disney lanzada en el 2006 y vendida a Movie Gallery en el 2007. iTunes, plataforma de Apple lanzada en 2001. UnBox, plataforma de Amazon lanzada en 2006), en la industria de entretenimiento como MovieLink, MovieBeam, iTunes y UnBox, que llevaban a cabo la distribución digital de video mediante descarga, no mediante “streaming”, y su modelo de negocio no consistía en vender suscripciones sino en vender o rentar películas a la carta en la forma de bienes digitales. Esta forma de operar presentaba limitaciones para los usuarios desde inicios de los 2000, en función del tamaño del archivo y de la velocidad de conexión a internet del usuario, en una época en la que la conexión a internet no era ni tan rápida ni tan accesible como lo es actualmente.

Netflix comprendió la importancia de ofrecer una experiencia de consumo de entretenimiento fluida y sin esperas. Aprovechando la creciente disponibilidad de acceso a conexiones a internet de banda ancha de los hogares estadounidenses, (El porcentaje de estadounidenses que afirmaron tener una conexión de banda ancha en casa, en el periodo de 2000 a 2021, pasó de poco más de cero, a casi el 80% (Pew Research Center, 2021).

La plataforma de Netflix permitía que los usuarios visualizaran una película al mismo tiempo que ésta era transferida a sus dispositivos a través de una conexión a internet estable. Con el “streaming” se eliminaba la necesidad de descargar archivos completos y se permitía a los usuarios reproducir contenido de forma casi instantánea y en cualquier horario, brindando una mayor conveniencia y

atendiendo la creciente demanda de una experiencia de entretenimiento de video sin interrupciones.

Lo anterior implicó la necesidad de un catálogo de contenido digital creciente que considerara los desafíos relacionados con la seguridad del contenido y la protección de derechos de autor. El cierre de Napster por el gobierno estadounidense fue una señal clara de que la protección de los derechos de autor era un requisito legal en la distribución de contenido en línea. Ante este panorama, Netflix se aseguró de implementar medidas para garantizar la legalidad de su oferta. Siguiendo el ejemplo de Apple y iTunes, implementó tecnologías de encriptación de datos (Los sistemas de encriptación de datos digitales llamados DRM (de *digital rights management* en inglés), tienen la función de controlar el uso, la modificación y la distribución de obras protegidas por derechos de autor digitalizadas), para proteger el contenido que distribuía mediante “streaming”. Además de cumplir con la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de 1998, que estableció la ilegalidad de la producción y difusión de tecnología que permitiera a los usuarios burlar las medidas de control de acceso a contenido protegido por derechos de autor.

Con el cumplimiento de las condiciones normativas y técnicas, Netflix, como distribuidor de contenido en modelo de plataforma, se vinculó hacia atrás con el segmento de producción con empresas como Universal, Sony, MGM, Fox, Paramount, Warner, entre otros estudios, para distribuir digitalmente mil títulos, a partir de la negociación de licencias (Helft, 2007). Estos tratos le permitieron mantener un amplio catálogo que atrajo diferentes tipos de audiencias, ampliando su base consumidora, especialmente en su mercado doméstico.

En cuanto a sus competidores, en el 2005, Hollywood Video fue adquirido por Movie Gallery. Esta adquisición no trajo el éxito esperado. Movie Gallery comenzó a enfrentar pérdidas netas hasta quedar en bancarota en el 2007. Blockbuster había estado registrando pérdidas netas desde 1998 y cerrando tiendas desde el 2005. En este contexto, Netflix se destacó como la excepción dentro de su industria. En el 2007, reportó utilidades netas por 66

millones de dólares y un margen de utilidad neta del 5,5%, convirtiéndose en la única empresa rentable de la industria de renta de video.

La competencia entre Netflix y Blockbuster permite ver que la supervivencia de una plataforma digital dependía de aprovechar y desencadenar un tipo de externalidad denominada efectos de red, la cual consiste en que el valor que un usuario experimenta incrementa a medida que más individuos u organizaciones usan el mismo producto o servicio y a medida que aparecen más innovaciones complementarias (Cusumano, Gawer, & Yoffie, 2019). De acuerdo con Michael Cusumano, Annabelle Gawer, & David Yoffie (2019), las plataformas se definen como la infraestructura básica sobre la que se juntan e interactúan individuos y organizaciones con un propósito en común. Estos autores resaltan que las plataformas no venden directamente un producto o servicio aislado, sino que los ofrecen juntando actores o «lados» de un mercado, por ejemplo, vendedores y compradores. Por lo tanto, la generación de ingresos de una plataforma depende de su capacidad para asegurar que los lados del mercado participen en ella. La plataforma de Netflix ha sido un claro ejemplo de éxito basado en efectos de red.

El crecimiento de Netflix dependió de construir una amplia base de suscriptores. A medida que más usuarios se unían a la plataforma, su valor incrementaba. El efecto de red se observa como ciclo, el incremento de suscriptores permite una mayor cantidad de datos disponibles, que mejoran los funcionamientos de los algoritmos asociados a la plataforma, incrementando su eficiencia y atrayendo nuevos suscriptores que estimulan la tendencia, explicando la oligopolización de la industria (Srnicek, 2017). Por el lado de la demanda, mejora la precisión en la identificación de las preferencias y la experiencia de consumo, anclando al consumidor que no puede migrar sus patrones de consumo a otras plataformas.

En estas condiciones Netflix pudo atraer a los productores de contenido. Al tener una plataforma técnica y legalmente viable con 7,3 millones de suscriptores en el 2007, Netflix se

convirtió en un canal de distribución atractivo para los estudios cinematográficos que les ofrecía seguir rentabilizando su contenido viejo sin esfuerzos ni riesgos. A medida que más productores de contenido reconocían el alcance de Netflix, más se legitimaba su plataforma como un nuevo canal de distribución de contenido, facilitándole atraer todavía más productores de contenido. Estas asociaciones le permitieron a Netflix ampliar aún más su catálogo y atender las demandas específicas de sus distintas audiencias, lo que a su vez atraía a más suscriptores.

Netflix no sólo afianzó su liderazgo sobre la industria de renta de video, sino que también ganó una fortaleza financiera, pues inició el 2008 con un flujo de efectivo disponible de casi 46 millones de dólares. Con estos fondos, Netflix realizó mejoras en tres aspectos de sus operaciones. En primer lugar, incrementó sus gastos en tecnología de “streaming” para ofrecer horas de “streaming” de video ilimitadas. Reconociendo que no podría construir su propia infraestructura al ritmo al que su base de suscriptores se estaba expandiendo, Netflix decidió tercerizar su infraestructura de backend con proveedores de servicios de computación en la nube para atender rápida y confiablemente los crecientes niveles de demanda y sus picos, asegurando una experiencia ininterrumpida de visualización del usuario. En segundo lugar, estableció acuerdos con productores de dispositivos electrónicos para incorporar el software (Este software se conoce como «cliente». Se refiere a la interfaz de usuario que se utiliza en cualquier dispositivo para navegar en el contenido de una plataforma digital y reproducirlo (Hoff, 2017). Puede tratarse de una aplicación. En el caso de Netflix, este software siempre ha sido de descarga gratuita para sus suscriptores), de su plataforma de SVOD en reproductores de DVD y Blu-Ray, decodificadores, televisores, laptops, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos, &c. Esta pionera estrategia no sólo le permitió hacer más accesible su plataforma para sus suscriptores, sino que también le otorgó una posición privilegiada en el ecosistema de entretenimiento de video para capturar datos de las preferencias de los

espectadores y mejorar continuamente la oferta de su plataforma en tiempo real. En tercer lugar, adquirió los derechos para distribuir más contenido no sólo de estudios, sino también de radiodifusoras y cadenas de TV, incrementando su oferta en número y variedad para atraer y retener suscripciones.

Durante esta etapa de irrupción, el comportamiento de Netflix era característico de lo que Jacques Bughin, Tanguy Catlin, Martin Hirt, & Paul Willmott (2018) denominan first movers, agentes que desarrollan una «ventaja de aprendizaje», entendida como el acto de tomar la delantera y asumir el liderazgo en una industria mediante prototipos tempranos y pruebas de productos y servicios para refinarlos en tiempo real. Sin embargo, en el proceso de adelantarse, Netflix causó la destrucción total del modelo de renta de video tradicional, pues para el 2010, todas las principales cadenas de videoclubes habían incurrido en bancarrota. Esto era a lo que Joseph Schumpeter (1942/1996) se refería con destrucción creadora. La plataforma de SVOD de Netflix revolucionó la manera en que las personas accedían al entretenimiento de video, dejando obsoletos a los videoclubes.

Crecimiento y Consolidación

La posición de liderazgo de Netflix le permitió aprovechar su flujo de efectivo disponible en el 2010, que ascendía a más de 94 millones de dólares, para continuar adquiriendo los derechos de distribución digital de contenido con la intención de atraer y retener a sus suscriptores y productores de contenido, reforzando sus efectos de red. En el 2010, Starz y NBCUniversal celebraron contratos con Netflix por apenas 25 millones de dólares (Pepitone, 2011; Keating, 2012) para otorgarle el derecho de distribuir digitalmente selecciones enteras de contenido. Hasta entonces no era común que los productores vendieran los derechos de distribución digital de su contenido, así que Netflix aseguró contratos a precios bajos en comparación con las cadenas de TV de cable que entonces pagaban 10 millones de dólares por los derechos de distribuir una sola película, estima Harold

Vogel (2011). Ese mismo año, en una jugada de expansión agresiva, Netflix estableció un llamativo contrato de alrededor de 200 millones de dólares al año con la cadena de TV de cable EPIX, un joint-venture de Paramount, Lionsgate y MGM (Zeidler & Saba, 2010; Keating, 2012). Este acuerdo le otorgó a Netflix por cinco años los derechos exclusivos de distribución digital de los estrenos y una selección de contenido de EPIX. Con estos acuerdos, para el final de ese año, el 82% de los activos de contenido de Netflix era contenido de “streaming” otorgado bajo licencia, y sólo el 18% contenido de DVD.

A medida que Netflix ganaba popularidad y su base de suscriptores superaba los 18 millones, los estímulos del efecto racimo transformaron la relación entre Netflix y los productores de contenido, y se transitó de transacciones de cooperación a competencia. Los productores ajustaron sus estrategias de negociación. En el 2011, cuando llegó el momento de que Netflix renovara sus contratos con Starz y NBCUniversal, los productores elevaron drásticamente el precio de distribuir digitalmente su contenido, de 25 millones de dólares a casi 300 millones (Pepitone, 2011). Además, Sony y Disney comenzaron a retirar su contenido popular de la plataforma de Netflix una vez que los títulos alcanzaban un máximo de visualizaciones. Los productores de contenido dejaron de ofrecerle a Netflix tratos de exclusividad y empezaron a venderle los títulos que necesitaba empaquetados con otros títulos. La cautela y nuevas exigencias de los productores de contenido dificultaron la adquisición de películas y series para Netflix.

Se puede identificar este momento con la etapa de imitación y adaptación del racimo de seguidores, una vez que el proceso de aprendizaje ha finalizado. La innovación disruptiva será sustituida por innovaciones incrementales que privilegien la eficiencia. El incremento de jugadores amenazará la ventaja competitiva del líder.

El incremento de los cotos de contenido condujo a Netflix a una estrategia de integración vertical hacia atrás. Comenzó a invertir en

la creación de contenido denominado «Netflix Originals» exclusivo de su plataforma. Esta estrategia le permitió tener un mayor control sobre la disponibilidad de los títulos en su plataforma, ofrecer contenido único que atrajera y retuviera a los suscriptores y adaptarse a las preferencias de sus audiencias de manera más ágil, reduciendo su dependencia de los acuerdos con terceros. La lógica de la escala y la concentración se impone.

La precaución y la exigencia de los productores de contenido eran exacerbadas por su necesidad de rejuvenecerse para mantener sus operaciones en el marco del cambio de modelo. Mientras Netflix comenzaba su expansión internacional (En el 2010, lanzó su plataforma en Canadá. En el 2011, en 43 países de Latinoamérica y el Caribe. En el 2012, en Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. En el 2013, en Países Bajos. En el 2014, en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza) y sus ventas y utilidades netas crecían ininterrumpidamente, alcanzando en el 2010 los niveles de rentabilidad más altos en su historia hasta entonces, las industrias de cine, DVD y TV de cable mostraban signos de madurez cada vez más evidentes. La venta de entradas de cine seguía sin volver a los niveles del 2002 (Nash Information Services, 2023), y las ventas de DVD caían año con año desde el 2008 (Whitten, 2019). De acuerdo con la Motion Picture Association (2018), a partir del 2013 el SVOD empezó a tener más suscriptores que la TV de cable y la TV satelital, mientras las suscripciones de éstas comenzaron a estancarse o disminuir.

A pesar de que los productores de entretenimiento de video necesitaban revitalizarse, eran los principales portadores de las prácticas y tecnologías que la nueva combinación de Netflix estaba volviendo obsoletas. Durante el siglo XX, los estudios cinematográficos establecieron un oligopolio y acumularon dinero ocioso que utilizaron para adquirir otros estudios, radiodifusoras, cadenas de TV e incluso operadores de infraestructura de cable, y a su vez, aumentar sus cuotas de mercado. Estos

conglomerados mediáticos tenían grandes inversiones atadas a tecnologías maduras y preferirían evitar la obsolescencia de su equipamiento y sus prácticas. Siguiendo a Carlota Pérez (2004), se puede arrojar luz sobre esta situación. Los estudios cinematográficos eran tanto agentes como víctimas de una cerrazón paradigmática, lo que dificultaba su adaptación a cambios tecnológicos. La salida de esta situación exigiría inevitablemente la participación de un agente externo como Netflix, que desafiara el statu quo y validara una alternativa clara como las plataformas digitales de SVOD.

A partir del 2012, los registros financieros de Netflix muestran que el “streaming” de video empezó a generar más ventas netas que la renta de DVD, lo que indicaba un cambio en las preferencias de los usuarios hacia el contenido digital. En segundo lugar, en el 2013, el “streaming” de video superó a la renta de DVD en términos de utilidades operativas, demostrando que la nueva combinación de Netflix, su plataforma digital, no sólo se había llevado con éxito al mercado, sino que resultaba más ventajosa y rentable que la vieja combinación, la renta de DVD. La diferencia entre las utilidades operativas de la vieja combinación y la nueva combinación mostraban nuevamente Netflix estaba capturando la ganancia del empresario.

Una vez capturada esta ganancia, Netflix realizó una transición de modelo de negocio, dejando de lado la renta de DVD y haciendo de la distribución digital de video su giro principal. Esta transición se vio reflejada en la asignación de recursos de la empresa. La empresa empezó a aumentar cada año los desembolsos para invertir en activo fijo, (Una de las inversiones en activo fijo más significativas de Netflix fue el desarrolló su propia red de distribución de contenidos o CDN (de *content delivery network* en inglés) llamada Open Connect, cuyo objetivo era aumentar la velocidad con la que el contenido se distribuía al hacerlo en función de la ubicación geográfica del usuario final, reduciendo su tiempo de espera y aumentando la calidad percibida por éste) . En el 2013, los costos de venta del “streaming” de video

(doméstico e internacional) representaron el 60% de las ventas netas de Netflix, mientras que los costos de venta de la renta de DVD, apenas el 10%. Además, el contenido de “streaming” constituía el 99,5% de los activos de contenido de Netflix, en contraste con el contenido de DVD que representaba sólo el 0,5%.

Esta transición marcó un punto de inflexión en las operaciones de Netflix. En lugar de enfocarse en validar innovaciones en el mercado, Netflix pasó a operar de manera ordinaria, priorizando la generación de ganancias incrementales, lo que mostraba la consolidación de la industria. Como Schumpeter (1911/1997) explicó, solamente se es empresario cuando se lleva a la práctica una nueva combinación con éxito y tal carácter se pierde en cuanto se pone en marcha el negocio para explotarlo igual que los demás explotan el suyo.

El enfoque de Netflix se desplazó hacia la expansión de la base de suscriptores de “streaming” de video, tanto a nivel doméstico como internacional, dedicándose a establecerse en nuevos mercados mediante grandes desembolsos en la producción y adquisición de contenido y campañas de mercadotecnia. Por un lado, las utilidades operativas del “streaming” doméstico crecerían año con año. Por otro lado, el “streaming” internacional entraría en un periodo de seis años de pérdidas operativas que tendrían que ser sostenidas por el crecimiento del “streaming” doméstico. Este éxito le permitiría resistir el tiempo que le tomaría echar a andar los efectos de red en los mercados internacionales y avanzar hacia la generación de utilidades operativas del “streaming” internacional.

La línea amarilla de la Figura 1 muestra que Netflix no incurrió en pérdidas operativas aun cuando su segmento de “streaming” internacional lo hizo.

Figura 1. Utilidades operativas por segmento de negocio de Netflix (en millones de USD), 2012-2019. Fuente: elaboración propia con reportes de Netflix Inc. y datos del sistema EDGAR de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos

Nota: Las barras representan las utilidades operativas por segmento de negocio, las cuales se obtienen de restarles a las ventas netas de cada segmento sus correspondientes costos de ventas y gastos de mercadotecnia. La línea representa utilidades operativas de toda la empresa, las cuales se obtienen de sumar las utilidades operativas de todos los segmentos y restarles los gastos de tecnología y desarrollo y los gastos generales y administrativos

Se había creado un mercado de distribución digital de video, pero ¿cuál era la cuota de éste que Netflix capturaba? De acuerdo con la Motion Picture Association (2018), en Estados Unidos en el 2013, los consumidores gastaron 29.000 millones de dólares en entretenimiento de video. De este monto, 6.500 millones de dólares correspondieron a gastos en formatos digitales y Netflix capturó el 42%. Ese mismo año, el número de suscripciones a plataformas de SVOD superó el número de suscripciones a TV de cable (Motion Picture Association, 2018) y el “streaming” doméstico de Netflix registró utilidades operativas por 622 millones de dólares (Figura 1). Era claro que entrar al giro del SVOD tenía el potencial de ganancias extraordinarias.

Esta oportunidad incentivó la aparición de otras plataformas digitales. Para el 2013,

ya se habían establecido tres seguidores de Netflix: Hulu, HBO (propiedad de entonces Time Warner) y Amazon. El primero tenía una plataforma homónima de AVOD y SVOD sólo disponible en Estados Unidos. El segundo tenía HBO Go, una plataforma de «TV en todos lados» que requería una suscripción a un proveedor de TV de cable o satelital que incluyera el canal de HBO. El tercero tenía Amazon Prime Video (APV), una plataforma de SVOD incluida en el plan de suscripción «Amazon Prime», el cual eliminaba los gastos de envío de las compras hechas en Amazon Marketplace.

El potencial de generar ganancias extraordinarias no bastaba para explicar la aparición de una bandada de seguidores de Netflix. Hulu, HBO Go y APV se sumaron al juego porque Netflix, a medida que afinaba su nueva combinación, fue superando las dificultades relacionadas con la distribución digital de entretenimiento de video. Como explica Schumpeter (1911/1997), el éxito de los pioneros hace más sencillo (por la anulación creciente de los obstáculos) seguir sus pasos, hasta que se haga familiar la innovación y su aceptación sea cuestión de libre elección. Como se ha explicado en este trabajo, estas dificultades incluían aspectos tecnológicos, desafíos legales y refinamientos del modelo de negocios, cuya solución reveló el camino a una plataforma de SVOD exitosa que otros buscarían replicar.

La Industria del SVOD: Resultados y Análisis

Hulu, HBO Go y APV imitaron y adaptaron el modelo Netflix. Ofrecían distribución digital de video mediante streaming sin anuncios y bajo un plan de suscripción, contenido original y exclusivo y una aplicación accesible desde múltiples dispositivos electrónicos. Junto a Netflix, los seguidores se mostraban como la nueva industria de SVOD. Pese a lo anterior, Netflix se mantenía a la cabeza. Para finales del 2014, era la plataforma de SVOD con más suscriptores globales (54 millones, ver Figura 2 en anexos) y la de mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica (34%, Figura 3).

Figura 3. Cuota del tráfico de bajada de internet de la industria de OTT en América, 2013-2022. Fuente: elaboración propia con datos de Sandvine (2023)

Notas: los números sobre cada barra indican la posición en el top 10 de las aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet. 2013-2016 sólo incluye datos de América del Norte, no de todo el continente. 2020 incluye tráfico total, no tráfico de bajada. Sandvine no emitió una edición del 2017 del Global Internet Report.

¿Qué tan sostenible es el liderazgo de Netflix en este contexto? A pesar de que Netflix cerró el 2014 con utilidades netas récord de más de 266 millones de dólares, su flujo de efectivo neto proveniente de actividades operativas cayó de 97 millones de dólares en 2013 a sólo 16 millones de dólares en el 2014 (ver figura 4 en anexos), debido a las grandes incorporaciones de contenido de streaming que demandaba la expansión de su base de suscriptores, sobre todo frente a la presencia de competidores. Si bien Netflix mantuvo su liquidez, su flujo de efectivo neto se mantuvo positivo, en gran medida, gracias a la emisión de deuda. Del 2012 al 2014, la deuda a largo plazo de Netflix se cuadruplicó y su capital social se triplicó. Los aumentos en el pasivo y el capital contable de la empresa eran señal de que las ganancias acumuladas de Netflix ya no eran suficientes para financiar su expansión, a lo que seguiría una dependencia del capital financiero.

En contraste, Hulu y HBO Go eran plataformas propiedad de cadenas de TV que a su vez pertenecían a los principales estudios cinematográficos, de manera que contaban con un respaldo financiero sólido. Los estudios eran empresas maduras que podían revitalizarse con las plataformas digitales, pero mostraban una actitud cautelosa en cuanto a invertir en sus propias ofertas. El hecho de que Hulu fuera un joint-venture entre tres grandes estudios reflejaba la falta de disposición para asumir el riesgo individual de lanzar sus propias plataformas. Asimismo, apenas el 1% de los desembolsos que WarnerMedia hacía en su segmento de cadenas de TV se destinaba a HBO Go. Como explica Schumpeter (1942/1996) una nueva tecnología no constituye, por lo general, más que un eslabón de una cadena de perfeccionamientos y puede anticuarse rápidamente. La cuestión para los estudios era saber en qué eslabón debían actuar. Era difícil pensar que los estudios fueran a introducir cambios disruptivos que pusieran en riesgo a sus inversiones atadas a la TV de cable y los DVD. En lugar de eso, preferirían esperar y observar cómo se desarrollaba la evolución de las plataformas de SVOD, utilizando a Netflix como referencia para aprender de sus estrategias y resultados.

Por su parte, APV era una plataforma respaldada por Amazon, una empresa puntocom líder del comercio electrónico. Su principal fuente de ingresos era la plataforma Amazon Marketplace, un mercado en línea que generó más de 76.800 millones de dólares en 2015, representando el 71% de sus ventas netas. El liderazgo en el comercio electrónico y la urgencia de sostenerlo impulsaron a Amazon a expandirse a líneas de negocio adyacentes. El plan de suscripción Amazon Prime comenzó ofreciendo envíos gratis en Amazon Marketplace, pero la empresa le fue agregando paulatinamente distribución digital de video, de música y de libros, almacenamiento en la nube, &c. de manera que Amazon creó todo un ecosistema de productos y servicios para mantener a sus suscriptores involucrados y penetrar otros mercados.

A pesar de tener una cuota de mercado del comercio electrónico del 46%, la cual año con año crecía más rápido que el propio mercado (Mitchell & LaVecchia, 2016), el margen de utilidades netas de Amazon se mantuvo por debajo del 4% del 2006 al 2016 y en el 2012 y el 2014, la empresa incurrió en pérdidas. De acuerdo con Stu Woo (2011), el plan de suscripción Amazon Prime era uno de los elementos que contribuían a que las utilidades netas de la empresa permanecieran bajas. Al año, por cada suscriptor, Amazon recibía 79 dólares y desembolsaba al menos 90 (55 en gastos de envío y 35 en gastos de distribución digital de video), por lo que la empresa incurría en una pérdida anual de al menos 11 dólares por suscriptor. Esto sugiere que Amazon estaba dispuesto a mermar las utilidades netas por asegurar la participación de sus suscriptores en su ecosistema y que el lanzamiento de APV se realizó con el propósito de hacer más atractivo el plan de suscripción Amazon Prime e impulsar el crecimiento de Amazon Marketplace, su plataforma principal. Esta situación de pérdidas se relaciona con lo que anteriormente se mencionó como efectos de red. La empresa «invierte» en estrategias de fidelidad, que permitan capturar al suscriptor, por el tiempo necesario para que los costos de salida de este sean altos, debido a que no puede llevar consigo a otra plataforma los datos de sus preferencias y las predicciones asociadas a éstos.

Amazon ejemplificó que en el mercado de SVOD los costos se podían reducir y la calidad se podía aumentar operando simultáneamente en múltiples líneas de negocio adyacentes. La empresa fue capaz de crear economías de enfoque aprovechando sus competencias técnicas y recursos existentes. Con su segmento de negocios Amazon Web Services (AWS), se proveyó a sí mismo la infraestructura de computación en la nube necesaria para llevar a cabo distribución digital de video mediante streaming de manera estable. Contaba con datos de las ventas de DVD en Amazon Marketplace, lo que le daba un entendimiento de las preferencias de sus usuarios. Pero, sobre todo, tenía una base de suscriptores ya establecida. Todos los 54 millones de

suscriptores que Amazon Prime tenía en el 2015 (Figura 2) tenían acceso a APV sin cargos adicionales.

Así como Amazon buscaba la participación de sus suscriptores en APV, buscaba la de estudios y cadenas de TV. Pero no sólo como sus proveedores de contenido, sino también como sus clientes. Puesto que una plataforma digital requiere inversiones iniciales y costos fijos grandes (Nadler & Ciciline, 2020), Amazon les ofrecía la posibilidad de tercerizar la distribución digital de su contenido mediante APV bajo su programa de «socios de streaming». Estas colaboraciones permitían a los productores de contenido delegar algunas de las tareas más complejas de distribuir digitalmente contenido y les resultaba más rentable que desarrollar una infraestructura propia.

Los productores como Showtime (de ViacomCBS), Starz (de Lionsgate) y HBO (Jannarone, 2014), que participan en el programa de socios de streaming se volverían crecientemente dependientes de APV, pues esta plataforma fungía como un «portero» que les daba acceso a espectadores. Las plataformas digitales, al ser el terreno común sobre el que se dan actividades entre lados de un mercado, controlan los puntos por medio de los cuales unos acceden a los otros. Los productores de contenido ahora se exponían al riesgo de que las decisiones tomadas por Amazon, como cambios en los algoritmos de recomendación, pudieran alterar los niveles de visualización de su contenido y, por lo tanto, su capacidad de generar ingresos.

Esta no era la primera vez que Amazon creaba relaciones de dependencia en otros jugadores al involucrarse en líneas de negocio adyacentes. Si bien Amazon compite con Netflix en la industria de SVOD, también es su proveedor de infraestructura y servicios de computación en la nube desde el 2008. Netflix afirma en sus reportes anuales que depende de los servicios de AWS para realizar distribución digital de video y que una interrupción o interferencia en el uso de estos servicios impactaría sus operaciones de manera negativa. Como Nick Srnicek (2017) nota, las plataformas digitales no se expanden mediante

integraciones verticales u horizontales tradicionales. En cambio, lo hacen de manera inteligible utilizando los datos que acumulan para identificar posiciones estratégicas para volver dependientes a otras plataformas.

Durante el 2015, Netflix mantuvo su liderazgo en la industria de SVOD al alcanzar los 70 millones de suscriptores a nivel global (Figura 2). Sin embargo, aun cuando sus suscripciones continuaban creciendo, las utilidades netas de Netflix disminuyeron un 54% en comparación con el año anterior, debido a un aumento del 40% en los gastos operativos y un aumento de más del 200% en gastos no operativos, principalmente pagos de intereses. A pesar de reportar utilidades netas por 122 millones de dólares, el flujo de efectivo de actividades operativas de Netflix resultó negativo, es decir, la empresa no podía generar suficiente efectivo para mantener y expandir sus operaciones y la necesidad de financiamiento externo se profundizaba. Esto se observa en el crecimiento del flujo de efectivo de actividades de financiamiento de Netflix (Figura 4).

Mientras se volvía más difícil para Netflix sostener su expansión internacional, su eslabonamiento interno hacia atrás en el segmento de producción y su liquidez, los esfuerzos de sus competidores por emparejarse aumentaban. En el 2016, tanto Netflix como Amazon completaron sus lanzamientos internacionales, colocando sus correspondientes plataformas de SVOD en todo el mundo. Esto le permitió a APV ascender en el top 10 de aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica, pasando de la posición 8 a la 3, cerrando la brecha con Netflix en la posición 1 (Figura 3).

Mientras Amazon empezaba a seguir más de cerca a Netflix, Warner lanzó en Estados Unidos su propia plataforma de SVOD llamada HBO Now, que, a diferencia de HBO Go, no requería una suscripción a un proveedor de cable. En primer lugar, esta decisión fue impulsada por el estancamiento que experimentaban sus negocios tradicionales. Del 2011 al 2016, el segmento WarnerMedia de Time Warner, el

cual incluía las cadenas de TV Turner, Home Box Office y Warner Bros., no presentó un crecimiento en las ventas netas mayor al 4,5%. En segundo lugar, los productores de contenido gradualmente dejarían de vender los derechos de distribuir digitalmente su contenido para distribuirlo ellos mismos en sus propias plataformas. Sin embargo, primero necesitaban descifrar cómo establecer su propia infraestructura. Mientras lo hacía, HBO contrató a BAMTech, una empresa derivada de MLB Advanced Media y propiedad de la Major League Baseball (MLB), para lanzar HBO Now utilizando sus infraestructuras de backend y de CDN (BAMTech, 2018; Newman J., 2019).

HBO Now tuvo un alcance limitado. Para finales del 2016, a un año de su lanzamiento, apenas había registrado 800.000 suscriptores (Luckerson, 2016) y no logró figurar en el top 10 de aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica. Para no rezagarse en el mercado de SVOD, Warner adquirió una participación del 10% en Hulu por 590 millones de dólares. Sin embargo, Hulu tampoco presentaba resultados alentadores. A pesar de contar con el respaldo financiero y el contenido de cuatro de los seis principales estudios cinematográficos, Hulu sólo contaba con 12 millones de suscriptores en Estados Unidos, mientras Netflix ya contaba con 89 millones de suscriptores a nivel global (Figura 2).

En el 2016, Netflix reportó un margen de utilidades netas de apenas 2,1% y, con pérdidas récord en su segmento de streaming internacional. La idea de que Netflix lograra efectos de red a escala global se volvía más cuestionable. Este escenario hizo que Warner permaneciera dudoso y en espera de que se revelara una estrategia clara para el éxito en la industria de SVOD. De esta manera, Warner mantuvo vínculos con Netflix mientras evaluaba el potencial de Hulu. A través de The CW, un joint-venture con CBS, Warner renovó contratos de distribución digital con Netflix, pero no con Hulu (Sandberg, 2016). Como Vogel (2011) señala, la incertidumbre en la industria de entretenimiento resultó en un revoltijo de

colaboraciones y joint-ventures constantemente cambiantes en una lucha por concentrar la propiedad del contenido y los accesos a las audiencias.

El estancamiento de negocios tradicionales también se había hecho crecientemente evidente en Disney. Del 2011 al 2016, Disney vio un crecimiento anual promedio del 3% en los ingresos asociados a cadenas de TV no afiliadas, y del 6% en los ingresos asociados a cadenas de TV afiliadas. Disney trataría de revitalizarse con las plataformas de SVOD aprendiendo de la experiencia de Warner. Habiendo entendido la importancia de contar con una sólida infraestructura para respaldar su incursión en el mercado de SVOD, Disney reconoció que sólo contratar la infraestructura no era suficiente, había que ser propietario de ésta. Disney adoptó una estrategia más agresiva de emparejamiento: la adquisición. En el año 2016, aprovechando su flujo de efectivo neto de 4.200 millones de dólares, Disney se convirtió en inversionista minoritario de BAMTech al adquirir el 33% de la empresa por 1.000 millones de dólares (BAMTech, 2017), con la opción de convertirse en accionista mayoritario en el futuro (Spangler, 2016b).

En el 2017, Disney ejerció su derecho de volverse inversionista mayoritario de BAMTech, adquiriendo el 75% de la empresa por 1.580 millones de dólares (Kastrenakes, 2017). Aunque Disney aún no tenía ninguna plataforma de SVOD completamente propia, ya había anunciado sus planes de lanzar una plataforma para distribuir digitalmente contenido de ESPN utilizando la infraestructura de BAMTech. Esta estrategia le permitiría a Disney refinar sus capacidades técnicas para recabar datos relacionados con el establecimiento de precios de suscripciones, la presencia de anuncios, los hábitos de visualización de los espectadores, &c. antes de lanzar una plataforma de SVOD de películas y series.

Si bien la adquisición de BAMTech por parte de Disney buscaba fortalecer sus capacidades tecnológicas, sirvió para ralentizar la amenaza de competencia y convertir a HBO, su competidor y socio, en cliente, al adueñarse la infraestructura que éste utilizaba para HBO Now. A pesar de esto, HBO

continuó utilizando los servicios de BAMTech porque dependía de tecnología para distribuir su contenido de manera rápida y sin interrupciones mientras expandía su base de suscriptores. Sin embargo, al no tener un control total de la escalabilidad de su plataforma, Warner siguió ofreciendo su contenido en APV y Hulu, inclusive sus series más populares como Game of Thrones. Esta situación resaltó que el éxito de una plataforma no se garantiza sólo con contenido, sino que se necesita control sobre la tecnología que lo distribuye.

En el 2017, Netflix presentó un margen de utilidades netas del 4,7%, más del doble en comparación con el año anterior. Además, las suscripciones internacionales de Netflix superaron sus suscripciones en Estados Unidos. El flujo de efectivo de actividades operativas y el flujo de efectivo disponible de Netflix todavía eran negativos (Figura 4) y el segmento de streaming internacional aún presentaba pérdidas menores (Figura 1). Sin embargo, si Netflix mantenía el ritmo al que estaba sumando suscriptores, su plataforma podría volverse sostenible. En vista de lo anterior, Disney dio el siguiente paso para competir en el mercado de SVOD. Aunque Disney participaba en el joint-venture de Hulu, no tenía el control total sobre esta plataforma porque sólo era accionista minoritario. Por lo tanto, Disney decidió emparejarse con Netflix de manera más directa: a través de una plataforma que exclusivamente distribuyera contenido de los estudios y las cadenas de TV de Disney.

En el 2018, Disney lanzó ESPN+ y anunció que lanzaría Disney+, su plataforma exclusiva, al año siguiente. Esto significaba que el acuerdo de distribución digital que tenía con Netflix desde el 2013 terminaría en el 2019. Netflix se encontraba en una posición defensiva y buscaba mantener su liderazgo en el mercado de SVOD. Para lograrlo, continuó invirtiendo en la producción de contenido original. Los activos de contenido producido de Netflix pasarían de representar del 30% de su contenido total en el 2018 a más del 60% en el 2022. Asimismo, Netflix estableció colaboraciones estratégicas con actores clave de la

industria de TV de cable. Por ejemplo, se asoció con Comcast para incluir la suscripción de Netflix en los paquetes de TV de cable y conexión de banda ancha de Xfinity (Spangler, 2018). Estas asociaciones le proporcionaron a Netflix una posición clave en el mercado de TV de cable. Los operadores de cable agregaban la suscripción de Netflix como un canal adicional para diferenciarse de sus competidores. A su vez, Netflix obtenía acceso a las audiencias ya establecidas de los operadores de cable, ampliando su alcance y atrayendo nuevos suscriptores.

Aunque Netflix se encontraba en una posición defensiva, logró ganar cerca de 23 millones de suscriptores internacionales en el 2018. El aumento en las suscripciones de streaming internacional le permitió al segmento generar utilidades operativas por primera vez. Este crecimiento indicaba que Netflix había logrado echar a andar los efectos de red en los mercados internacionales, atrayendo a una amplia audiencia global. Sin embargo, el crecimiento de las suscripciones de streaming doméstico presentaba señales de estancamiento. Aunque Netflix ganó 5,6 millones de suscriptores en Estados Unidos en el 2018, era el tercer año consecutivo en que el crecimiento no superaba el 10%. Esto sugería que el mercado de SVOD en Estados Unidos estaba saturándose, especialmente ante la creciente presión de otras plataformas para emparejarse.

Netflix y Amazon competían por un mercado de SVOD global. Warner y Disney fueron forzados a competir a escala internacional. Sus procesos de emparejamiento serían ampliamente facilitados por adquisiciones y la fortaleza financiera que permite llevar a cabo estas transacciones. Disney adquirió a Fox por 71.300 millones de dólares (Schwartzel & Flint, 2019), con el objetivo de neutralizar la potencial amenaza competitiva y ampliar su acervo de contenido. Lo anterior sirvió, en definitiva, para que Disney lanzara su plataforma de SVOD Disney+ en el 2019 en Estados Unidos y en el 2020 en Latinoamérica y partes de Europa y Asia. El emparejamiento resultó exitoso pues, en tan sólo dos años, la plataforma se hizo de 130 millones de

suscriptores (Figura 2) y en el 2020 entró a el top 10 de las aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica (Figura 3).

Por otro lado, AT&T adquirió a WarnerMedia por cerca de 85.000 millones de dólares (Gold & Schneider, 2018) para diversificar sus operaciones. Esta adquisición no sólo dio acceso a Warner al respaldo financiero de AT&T sino también a sus capacidades tecnológicas. Ese año, Warner dejó de usar la infraestructura de backend y de CDN de BAMTech para sostener a HBO Go/Now, desarrollando su propia infraestructura utilizando servicios de computación en la nube de AWS (Balakrishnan, 2018; Newman J., 2019).

En el 2019, al no depender de la infraestructura de BAMTech, Warner salió del joint-venture de Hulu, vendiendo su participación en 1.430 millones de dólares y retirando su contenido para transferirlo a una nueva plataforma de SVOD llamada HBO Max que lanzaría en el 2020 en Estados Unidos y en el 2021 en Latinoamérica y una parte de Europa.

Con la salida de WarnerMedia, Disney y Comcast se quedaron con 67% y 33% de Hulu respectivamente. Sin embargo, ese mismo año, Comcast cedió el control de la plataforma a Disney y acordó venderle su participación en el joint-venture para el 2024 por una valuación mínima de 5.800 millones de dólares. A cambio de esta venta, Comcast pudo terminar en el 2020 el trato de exclusividad que Hulu tenía para distribuir contenido de NBCUniversal, lo que le permitió distribuir su contenido en su propia plataforma de SVOD llamada Peacock.

La estrategia de Disney reflejaba una tendencia más amplia en la industria de entretenimiento. Los productores de contenido comenzaron a deshacer las alianzas y acuerdos que habían hecho antes de convencerse de que podían rejuvenecerse con las plataformas digitales. A medida que se hicieran de la infraestructura adecuada, irían retirando gradualmente su contenido de otras plataformas y buscarían distribuirlo exclusivamente en sus propias ofertas. En otras palabras, productores de contenido no sólo se enfocarían en reducir su

dependencia de terceros, sino también en fungir como uno de los dos lados de mercado que juntaban en sus plataformas, al mismo tiempo quedaba claramente consolidada la industria de SVOD.

En este contexto, el liderazgo de Netflix se mantiene a escala global, aunque se perdió frente a Amazon en el mercado de los Estados Unidos, lo que podría marcar una tendencia. Por otro lado, Disney ha crecido en su posicionamiento colocándose en el top tres de la industria, mostrando que la estrategia de rejuvenecimiento basada en la fortaleza financiera acumulada es una base sólida para ganar competitividad.

CONCLUSIÓN

Netflix, el empresario schumpeteriano, sostiene con dificultades su liderazgo en la industria de SVOD. Después de que sus ventas crecieran más del 20% cada año en el periodo de 2013-2018, el crecimiento en este rubro comenzó a desacelerarse en el 2019, cayendo al 18,8% en el 2021 y al 6,4% en el 2022, registrando un mínimo histórico. En el periodo de 2012-2017, el margen de utilidades netas de Netflix no superó el 5% y a partir del 2018 el crecimiento en este rubro comenzó a desacelerarse, incluso registrando un decrecimiento del 12% en el 2022. No obstante, su flujo de efectivo de actividades operativas se ha mantenido positivo desde el 2020 y su flujo de efectivo de actividades de financiamiento se volvió negativo en el 2021 debido a que el pago de deuda supera la adquisición de nueva deuda, lo cual es confirmado por el hecho de que el pasivo total de la empresa disminuyó del 2021 al 2022.

Su operación actual, por tanto, una vez realizada la ganancia del empresario, depende de su capacidad de crear economías de escala con efectos de red que redunden en ganancias crecientes, en una industria de vínculos complejos de cooperación y competencia entre los agentes que participan en ella. Esta competencia no es equitativa respecto del tamaño, alcance y servicios ofrecidos por las diversas plataformas, como ya se mostró.

En este contexto, la creciente inversión de contenido propio, que verticaliza su cadena de valor, crece. La empresa cuenta con más contenido producido internamente que contenido otorgado por licencia. Por otro lado, desde el 2020, Netflix no ha abandonado el primer lugar en el top 10 de las aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica y su cuota ha aumentado desde entonces.

Los retos principales se localizan en la cuota de mercado medida por suscriptores. El crecimiento anual de sus suscripciones se había mantenido por encima del 20% en el periodo 2013-2020 pero en el 2021 cayó a 9% y en el 2022 a sólo 4%, lo que expresa el crecimiento y consolidación de la competencia. La saturación del mercado de SVOD estimula las compras, fusiones y adquisiciones, como un mecanismo de autorregulación de mercado, que opera en un entorno institucional que afecta el acceso al financiamiento, la regulación de la propiedad intelectual que se complejiza frente al desarrollo de la inteligencia artificial y, el tamaño de las plataformas como Amazon que en cada uno de sus segmentos de negocios tienen la capacidad de usar los efectos de red de todos ellos, incrementando su eficiencia.

Los punteros de la industria, Netflix, APV y Disney+, aparecen en el top 10 de las aplicaciones con mayor cuota del tráfico de bajada de internet en Norteamérica. APV tiene 200 millones de suscriptores y Disney+, más de 160 millones, los cuales obtuvo en un tiempo récord de tan sólo tres años. Y, aun así, lo que gana una plataforma no lo pierde otra. Por el contrario, se observa que las plataformas coexisten y que el mercado se satura por condiciones técnicas relativas a las diversas brechas digitales, infraestructura disponible en los países en desarrollo y competencias alrededor de las tecnologías relacionadas.

Cuando los estudios y cadenas de TV se precipitaron a retirar su contenido de las plataformas de SVOD de sus ahora competidores, lo hicieron con la intención de diferenciar sus propias plataformas con películas y series exclusivas. El objetivo era echar a

andar los efectos de red de manera indirecta fungiendo como uno de los dos lados del mercado que juntaban, de manera que, por ejemplo, Disney+ fuera valiosa para sus usuarios porque era la única plataforma que ofrecía contenido actual y futuro de los estudios de Disney, lo que a su vez la hacía una alternativa atractiva para todavía más usuarios y así sucesivamente. Pero lo que se creó fue un mercado donde hay plataformas de SVOD significativamente distintas unas de otras y entre las cuales los consumidores pueden cambiarse con facilidad. Esto permite que los consumidores utilicen múltiples plataformas al mismo tiempo, o lo que se denomina «*multi-homing*».

En otros mercados digitales, como el de las redes sociales o el de los navegadores de la web, es fácil reconocer que los efectos de red crean una dinámica de «el ganador se lo lleva todo» que desincentiva la aparición de nuevos competidores. Pero los efectos de red no necesariamente conducen a la concentración de todos los mercados porque pueden ser desafiados por el *multi-homing*, aunque con claros límites definidos por el ingreso y su asignación en los diversos bienes y servicios de entretenimiento. En el mercado de SVOD el grado de concentración es observable, las mayores bases de suscriptores las tienen tres jugadores: Netflix, Amazon y Disney. Aunque las plataformas de estos jugadores no son la única ruta válida para vincular productores de contenido con audiencias.

La presencia de alternativas atractivas podría disminuir el poder de negociación de una sola empresa dominante, como ejemplificó la inevitable salida masiva de contenido de la plataforma de Netflix. Sin embargo, dado la dinámica de la industria y las características operativas de la reproducción del modelo de plataforma (Srnicek, 2017; Rikap 2021; Sandoval, Rodríguez Vargas, & Montiel Martínez, 2023) se espera que la concentración se consolide como condición necesaria de las economías de escala, los efectos de red y el fin de la fase disruptiva en la industria. La cual podría experimentar una segunda

etapa, de fuertes innovaciones incrementales gracias a los desarrollos de la inteligencia artificial.

Además de lo anterior, el acceso al financiamiento es un elemento clave en la supervivencia de una plataforma digital de SVOD. Los mercados digitales requieren mayores inversiones en capital intangible que los mercados no digitales (Furman, Coyle, Fletcher, McAuley, & Marsden, 2019). La propiedad intelectual y los derechos de distribución digital son indispensables para competir en el mercado de SVOD. Por ello, las empresas que ya son grandes y están establecidas, digitales o no digitales, suelen tener la ventaja por su capacidad de autofinanciarse a bajo costo o por el respaldo por el capital financiero del que gozan. Esto es exacerbado por el hecho de que la dinámica de competencia de plataformas digitales parece requerir que los competidores soporten grandes pérdidas por cierto número de años hasta que echen a andar los efectos de red. Esto demanda financiamiento continuo sin la promesa de retornos en el futuro o la habilidad de sostener pérdidas en un segmento de negocio con las ganancias de otro, lo que implica altas barreras a la entrada.

Las ventajas de Netflix en este contexto se asocian al posicionamiento de la marca. Los usuarios muestran una fuerte preferencia por «la primera opción» o «la opción por defecto» y muestran «lealtad» a las marcas que ya conocen, debido al costo de oportunidad de salir. En segundo lugar, porque las empresas establecidas que cuentan con un acervo de datos pueden cimentar todavía más su dominio creando un bucle, los efectos de red.

Si se toma como referencia el mercado global actual de TV de cable, Netflix podría aumentar su base de suscriptores hasta 600 millones. La cuestión es cómo capturar los 400 millones que no están siendo atendidos. Es posible que Netflix haga una transición de SVOD a SVOD/AVOD y agregue un plan de suscripción significativamente más barato con presencia de anuncios. Sin embargo, puesto que Netflix es la única empresa en toda la industria de

entretenimiento que sólo se dedica a distribución digital de video, una alternativa para mantenerse a flote podría ser la incursión en una línea de negocio adyacente, ya sea acorde a sus competencias técnicas, como la distribución digital de videojuegos, o a una línea experimental como la inteligencia artificial.

REFERENCIAS

Amazon. (2022). Amazon. Recuperado el 23 de enero de 2022, de Amazon Web Service: <https://aws.amazon.com/media/direct-to-consumer-d2c-”streaming”/>

Amazon. (31 de enero de 2016). AWS Case Study: MLB Advanced Media's Over-The-Top Video “streaming” Service. Recuperado el 19 de enero de 2022, de Amazon Web Services: <https://web.archive.org/web/20160131144025/https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/major-league-baseball-mlbam-bamtec/>

Balakrishnan, A. (9 de mayo de 2018). Amazon Web Services chief explains why Amazon competitors shouldn't be afraid to use its cloud. Recuperado el 22 de enero de 2022, de Yahoo!: <https://finance.yahoo.com/news/amazon-services-chief-explains-why-163300431.html>

BAMTech. (19 de enero de 2018). The BAMTECH Platform. Recuperado el 20 de enero de 2022, de BAMTech: <https://web.archive.org/web/20180119194232/https://www.bamtechmedia.com/technology>

BAMTech. (2017). Company Timeline. Recuperado el 8 de enero de 2022, de BAMTech: <https://www.bamtechmedia.com/>

Bughin, J., Catlin, T., Hirt, M., & Willmott, P. (25 de enero de 2018). Why digital strategies fail. Recuperado el 24 de abril de 2023, de McKinsey Global Institute: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/why-digital-strategies-fail>

CIRP. (6 de julio de 2017). Amazon Prime reaches 85 million US members. Recuperado el 3 de enero de 2022, de Consumer Intelligence Research Partners: <https://web.archive.org/web/20180307150454/https://>

www.cirpllc.com/blog/2018/1/14/amazon-prime-reaches-85-million-us-members

Crunchbase. (9 de enero de 2021). Netflix. Recuperado el 9 de enero de 2021, de Crunchbase: https://www.crunchbase.com/organization/netflix/company_financials

Cusumano, M. A., Gawer, A., & Yoffie, D. B. (2019). The Business of Platforms. Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power (1ª (digital) ed.). Harper Business.

Furman, J., Coyle, D., Fletcher, A., McAuley, D., & Marsden, P. (marzo de 2019). Unlocking digital competition: Report of the Digital Competition Expert Panel. Recuperado el 6 de julio de 2023, de United Kingdom Government: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf

Gold, H., & Schneider, J. (14 de junio de 2018). AT&T completes acquisition of Time Warner. Recuperado el 23 de enero de 2022, de CNN: <https://money.cnn.com/2018/06/14/media/att-time-warner-deal/index.html>

Helft, M. (16 de enero de 2007). Netflix to Deliver Movies to the PC. Recuperado el 26 de octubre de 2021, de New York Times: <https://web.archive.org/web/20190212204139/https://www.nytimes.com/2007/01/16/technology/16netflix.html>

Hoff, T. (11 de diciembre de 2017). Netflix: What Happens When You Press Play? Recuperado el 20 de enero de 2022, de High Scalability: <http://highscalability.com/blog/2017/12/11/netflix-what-happens-when-you-press-play.html>

Jannarone, J. (27 de mayo de 2014). Netflix confirms purchase of Sony animated film rights. Recuperado el 2 de enero de 2022, de CNBC: <https://www.cnbc.com/2014/05/27/netflix-confirms-purchase-of-sony-animated-film-rights.html>

Kastrenakes, J. (8 de agosto de 2017). Disney to end Netflix deal and launch its own “streaming” service 183. Recuperado el 8 de enero de 2022, de The Verge:

<https://www.theverge.com/2017/8/8/16115254/disney-launching-?streaming-service-ending-netflix-deal>

Keating, G. (2012). A Shot in the Dark (1997-1998). En *Netflixed: The Epic Battle for America's Eyeballs* (págs. 23-47). The Penguin Group.

Luckerson, V. (10 de febrero de 2016). HBO Has a Long Way to Go to Catch Netflix. Recuperado el 3 de enero de 2022, de Time: <https://time.com/4215736/netflix-hbo-now/>

Mitchell, S., & LaVecchia, O. (2016). How the Company's Tightening Grip Is Stifling Competition, Eroding Jobs, and Threatening Communities. Institute for Local Self-Reliance.

Motion Picture Association. (4 de abril de 2018). 2017 THEME Report. Recuperado el 15 de julio de 2021, de Motion Picture Association: Research & Policy: <https://www.motionpictures.org/research-policy/#research>

Nadler, J., & Ciciline, D. N. (2020). Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Report and Recommendations. U.S. House of Representatives. Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary.

Nash Information Services. (2023). Domestic Movie Theatrical Market Summary 1995 to 2023. Recuperado el 15 de mayo de 2023, de The Numbers: <https://www.the-numbers.com/market/>

Newman, J. (7 de octubre de 2019). For HBO Max, "streaming" technology is anything but a commodity. Recuperado el 8 de enero de 2022, de Fast Company: <https://www.fastcompany.com/90373706/hbos-tech-is-prepping-att-for-the-streaming-wars>

Pepitone, J. (13 de julio de 2011). Netflix renews contract for NBCUniversal movies and TV. Recuperado el 5 de noviembre de 2021, de CNN Money: https://money.cnn.com/2011/07/13/technology/netflix_nbc/index.htm

Pérez, C. (2004). *Revoluciones tecnológicas y capital financiero: La dinámica de las burbujas*

financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI Editores.

Pew Research Center. (8 de febrero de 2021). Internet/Broadband Fact Sheet. Recuperado el 2021 de octubre de 2021, de Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/>

Rikap, C. (2021). *Capitalism, Power and Innovation Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered*. Routledge.

Sandberg, B. E. (5 de julio de 2016). It's Official: Netflix, The CW Reach New "streaming" Pact. Recuperado el 21 de enero de 2022, de The Hollywood Reporter: <https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/official-netflix-cw-reach-new-908442>

Sandoval, S., Rodríguez Vargas, J. d., & Montiel Martínez, P. A. (2023). El desarrollo de las fuerzas productivas y la economía digital. Herramientas teórico-conceptuales desde la perspectiva de Karl Marx. (S. Sandoval, Ed.) UNAM, Facultad de Economía.

Sandvine. (2020). *The Global Internet Phenomena Report COVID-19 Spotlight*. Sandvine.

Sandvine. (enero de 2023). *Internet Phenomena Report*. Recuperado el 3 de julio de 2023, de Sandvine: <https://www.sandvine.com/phenomena>

Schumpeter, J. A. (1911/1997). *Teoría del Desarrollo Económico: una investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Schumpeter, J. A. (1942/1996). *Capitalismo, Socialismo y Democracia* (2ª ed., Vol. I). Barcelona, España: Ediciones Folio.

Schwartzel, E., & Flint, J. (20 de marzo de 2019). Disney Closes \$71.3 Billion Deal for 21st Century Fox Assets. Recuperado el 23 de enero de 2022, de The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/disney-completes-buy-of-foxs-entertainment-assets-11553074200>

Spangler, T. (13 de abril de 2018). Comcast Will Start Bundling Netflix Into Xfinity TV Packages. Recuperado el 20 de enero de 2022, de Variety:

<https://variety.com/2018/digital/news/comcast-netflix-bundle-xfinity-tv-packages-1202752477/>

Spangler, T. (18 de agosto de 2016b). What's Behind Disney's \$1 Billion Investment in Major League Baseball's Digital Arm. Recuperado el 8 de enero de 2022, de Variety: <https://variety.com/2016/digital/news/disney-major-league-baseball-digital-deal-1201838818/>

Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Vogel, H. L. (2011). Movie Macroeconomics. En Entertainment Industry Economics: a Guide for Financial Analysis (octava ed., págs. 71-113). Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.

Whitten, S. (8 de noviembre de 2019). The death of the DVD: Why sales dropped more than 86% in 13 years. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de CNBC: <https://www.cnbc.com/2019/11/08/the-death-of-the-dvd-why-sales-dropped-more-than-86percent-in-13-years.html>

Woo, S. (14 de noviembre de 2011). Amazon 'Primes' Pump for Loyalty. Recuperado el 6 de enero de 2022, de The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203503204577036102353359784>

Zeidler, S., & Saba, J. (10 de agosto de 2010). Netflix, Epix strike programming deal. Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-netflix-idUSTRE6792T920100810>

ANEXOS

Figura 2. Suscripciones pagadas globales de la industria de SVOD (en miles), 2010-2022. Fuente: elaboración propia con reportes de Netflix, Inc., Amazon.com, Inc., The Walt Disney Company, AT&T, Inc., Warner Bros. Discovery, Inc. y Time Warner Inc., y con datos del sistema EDGAR de la U. S. Securities and Exchange Commission y de Consumer Intelligence Research Partners, LLC

Nota: los datos de Amazon.com, Inc. hasta Q4-2017 se refieren a suscripciones en Estados Unidos. A partir de Q1-2018 se refieren a suscripciones globales. WBD se refiere a las suscripciones de discovery+, HBO y HBO Max. Warner Bros. Discovery las reporta de manera agregada en su segmento de negocio «Direct-to-consumer».

Figura 4. Flujo de efectivo de Netflix, Inc. (en millones de USD), 2011-2015. Fuente: elaboración propia con reportes de Netflix Inc. y datos del sistema EDGAR de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos

Tabla A1. Fuentes de datos de suscripciones y tráfico de internet de la industria de SVOD. Fuente: elaboración propia

Suscripciones.

Netflix: los datos provienen de los archivos que complementan sus reportes trimestrales, obtenidos directamente de su página web: <https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx>. Los suscriptores internacionales son la sumatoria de suscriptores en las regiones de EMEA, LATAM y APAC.

APV: los datos de Q4-2014 a Q4-2017 provienen de estimaciones de CIRP: <https://www.digitalcommerce360.com/article/amazon-prime-membership/>. Posteriormente los datos son tomados de confirmaciones de Jeff Bezos en las cartas que escribe a los accionistas de Amazon: <https://ir.aboutamazon.com/annual-reports-proxies-and-shareholder-letters/default.aspx>.

Disney+: los datos provienen de sus reportes trimestrales, obtenidos directamente de la página web de Disney: <https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/#reports>.

Hulu: los datos de Q4-2010 a Q3-2013 provienen de la página oficial de Hulu descontinuada y preservada por el Internet Archive: <https://web.archive.org/web/20140423054721mp/http://blog.hulu.com/2013/04/>. Posteriormente los datos provienen de los reportes trimestrales obtenidos directamente de la página web de Disney: <https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/#reports>.

ESPN+: los datos provienen de sus reportes trimestrales, obtenidos directamente de la página web de Disney: <https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/#reports>.

WBD: los datos provienen de los archivos que complementan sus reportes trimestrales, obtenidos directamente de la página web de Warner Bros. Discovery: <https://ir.wbd.com/financials/quarterly-results/default.aspx>

HBO Max: los datos provienen de los archivos que complementan sus reportes trimestrales, obtenidos directamente de la página web de AT&T: <https://investors.att.com/financial-reports/quarterly-earnings/2020>

HBO GO: los datos provienen de los reportes de Time Warner Inc. en el sistema EDGAR.

YouTube Premium: los datos fueron extraídos manualmente de las transcripciones de las juntas trimestrales de Google:
<https://www.fool.com/quote/nasdaq/googl/>

Tráfico de Internet.

Los datos del 2013 al 2016 provienen de la página oficial del Global Internet Phenomena de Sandvine que fue descontinuada pero preservada por el Internet Archive: <https://web.archive.org/web/20141126080246/https://www.sandvine.com/trends/global-internet-phenomena/>.

Los datos del 2018 al 2022 provienen de la página oficial actual del del Global Internet Phenomena de Sandvine:
<https://www.sandvine.com/phenomena>.
